

**SEGURANÇA HÍDRICA EM ALDEIAS INDÍGENAS DO SERTÃO CEARENSE:
ANÁLISE DA VAZÃO DE POÇOS PROFUNDOS E DECRETOS DE CALAMIDADE
POR SECA E ESTIAGEM**

***SEGURIDAD HÍDRICA EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL SERTÓN
CEARENSE: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE LOS POZOS PROFUNDOS Y DE
LOS DECRETOS DE EMERGENCIA POR SEQUÍA Y ESTIAJE***

***WATER SECURITY IN INDIGENOUS COMMUNITIES OF THE CEARÁ
HINTERLAND: ANALYSIS OF DEEP WELL YIELD AND EMERGENCY DECREES
DUE TO DROUGHT AND DRY SPELLS***

Leiluan Igo Carvalho de Mesquita¹, Sarah Lacerda Farias², Márcio da Silva Castro³.

¹ Tecnólogo em Saneamento Ambiental, Técnico em Química, Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará, leiluan.mesquita@saude.gov.br, <https://orcid.org/0009-0003-2925-2236>;

² Tecnóloga em Gestão Ambiental, Supervisora de Saúde Ambiental, Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará, sarah.farias@saude.gov.br, <https://orcid.org/0000-0002-5739-3154>;

³ Engenheiro Químico, Supervisor de Saúde Ambiental, Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará, marcio.castro@saude.gov.br, <https://orcid.org/0009-0003-1904-1208>.

Eixo Temático 01 – Mudanças climáticas

Efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade hídrica em áreas rurais.

Eje Temático 01 – Cambios climáticos

Efectos de los cambios climáticos sobre la disponibilidad hídrica en áreas rurales.

Thematic Axis 01 – Climate Change

Effects of climate change on water availability in rural areas

RESUMO

A escassez hídrica é um dos principais desafios enfrentados pelas comunidades indígenas no semiárido brasileiro, especialmente na região do sertão central do Ceará. Este estudo teve como objetivo analisar a disponibilidade de água em aldeias indígenas localizadas nos municípios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Tamboril e Santa Quitéria, sob a jurisdição do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (DSEI-CE), relacionando a variação de vazão de poços profundos ao longo dos anos com a frequência de decretos municipais de calamidade pública por seca e estiagem. Foram sistematizados dados de monitoramento de poços instalados nas aldeias, complementados por informações oficiais sobre as precipitações e a decretação de emergência hídrica na região. Os resultados evidenciam tendência de redução da vazão média de poços, especialmente nos períodos de maior recorrência de secas prolongadas, o que intensifica a vulnerabilidade hídrica e compromete o abastecimento humano e o bem-estar das populações indígenas. A correlação entre baixa vazão e aumento na emissão de decretos de calamidade confirma a interdependência entre fatores ambientais e institucionais na gestão da água. Este cenário reforça a necessidade de políticas públicas específicas para a segurança hídrica em territórios indígenas, incluindo estratégias de diversificação de fontes de abastecimento, fortalecimento da gestão comunitária e maior integração das ações de saúde indígena com a política de recursos hídricos do estado do Ceará.

Palavras-chave: Escassez hídrica, Poços profundos, Povos indígenas, Semiárido, Segurança hídrica

RESÚMEN

La escasez de agua es uno de los principales desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en la región semiárida de Brasil, especialmente en el sertão central de Ceará. Este estudio analizó la disponibilidad de agua en aldeas indígenas ubicadas en los municipios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Tamboril y Santa Quitéria, bajo la jurisdicción del Distrito Sanitario Especial Indígena de Ceará (DSEI-CE). Correlacionó las variaciones en el caudal de agua de pozos profundos a lo largo del tiempo con la frecuencia de decretos municipales de calamidad pública debido a sequías y períodos secos. Se sistematizaron los datos de monitoreo de los pozos instalados en las aldeas, complementados con información oficial sobre precipitaciones y declaraciones de emergencia hídrica en la región. Los resultados muestran una tendencia a la reducción del caudal promedio de los pozos, especialmente durante los períodos de mayor recurrencia de sequías prolongadas, lo que intensifica la vulnerabilidad hídrica y compromete el abastecimiento humano y el bienestar de las poblaciones indígenas. La correlación entre el estiaje y el aumento en la emisión de decretos de emergencia confirma la interdependencia entre los factores ambientales e institucionales en la gestión del agua. Este escenario refuerza la necesidad de políticas públicas específicas para la seguridad hídrica en los territorios indígenas, incluyendo estrategias para diversificar las fuentes de agua, fortalecer la gestión comunitaria e integrar mejor las iniciativas de salud indígena con la política de recursos hídricos del estado de Ceará.

Palabras clave: Escasez hídrica, Pozos profundos, Pueblos indígenas, Semiárido, Seguridad hídrica

ABSTRACT

Water scarcity is one of the main challenges faced by Indigenous communities in Brazil's semiarid region, especially in the central backlands of Ceará. This study analyzed water availability in Indigenous villages located in the municipalities of Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Tamboril, and Santa Quitéria, under the jurisdiction of the Special Indigenous Health District of Ceará (DSEI-CE). It correlated variations in water flow from deep wells over time with the frequency of municipal decrees of public calamity due to drought and dry spells. Monitoring data from wells installed in the villages were systematized, supplemented by official information on rainfall and water emergency declarations in the region. The results show a trend toward a reduction in average well flow, especially during periods of greater recurrence of prolonged droughts, which intensifies water vulnerability and compromises human supply and the well-being of Indigenous populations. The correlation between low water flow and increased issuance of emergency decrees confirms the interdependence between environmental and institutional factors in water management. This scenario reinforces the need for specific public policies for water security in Indigenous territories, including strategies to diversify water sources, strengthen community management, and better integrate Indigenous health initiatives with the state of Ceará's water resources policy.

Keywords: Water scarcity, Indigenous peoples, Semiarid, Deep wells, Water security.

INTRODUÇÃO

O semiárido nordestino é caracterizado por condições climáticas adversas, com chuvas irregulares, longos períodos de estiagem e altas taxas de evapotranspiração, fatores que comprometem significativamente a segurança hídrica das populações rurais. Segundo o Instituto Nacional do Semiárido (INSA, 2023), cerca de 28 milhões de pessoas vivem na região, das quais uma parcela significativa reside em áreas rurais com acesso limitado à água potável, evidenciando a vulnerabilidade hídrica e a necessidade de políticas públicas voltadas à segurança hídrica. Esse cenário tende a se agravar com as mudanças climáticas, uma vez que o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta que o Nordeste brasileiro está entre as áreas mais vulneráveis do país aos impactos do aquecimento global, com projeções de intensificação das secas, maior variabilidade das chuvas e aumento das temperaturas médias, o que agrava ainda mais os riscos à disponibilidade e qualidade da água (IPCC 2022, 12.3; 2023, 14).

Entre os grupos mais vulneráveis, as comunidades indígenas enfrentam desafios ainda mais complexos devido à dependência predominante de fontes subterrâneas de abastecimento, à limitada infraestrutura hídrica disponível e à escassez de investimentos em saneamento e gestão de recursos hídricos em seus territórios (Dávalos et. Al, 2020). De acordo com o Censo Demográfico de 2022, 69,1% da população indígena residente em domicílios particulares permanentes convivem com pelo menos uma situação de precariedade ou ausência de saneamento básico relacionada ao abastecimento de água, esgotamento sanitário ou manejo de resíduos sólidos (IBGE, 2022).

No estado do Ceará, especificamente nas regiões de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Tamboril e Santa Quitéria, a situação é agravada pela recorrência de decretos municipais de calamidade por seca e estiagem, evidenciando a intensidade e frequência dos impactos da variabilidade climática sobre os meios de subsistência dessas populações. A escassez hídrica nessas áreas compromete práticas agrícolas, saúde pública, segurança alimentar e a manutenção de hábitos culturais tradicionais das aldeias.

Diante desse contexto, torna-se essencial compreender como a disponibilidade hídrica se comporta ao longo do tempo, sobretudo em fontes críticas como poços profundos, que representam a principal garantia de abastecimento para muitas dessas comunidades. A

perfuração de poços em regiões sedimentares é uma alternativa importante, que deve ser incentivada juntamente com a ampliação do programa de construção de cisternas rurais, especialmente voltado às comunidades carentes.

O presente estudo busca analisar a evolução da vazão desses poços em aldeias indígenas do DSEI Ceará, os dados de precipitação e sua relação com os decretos de emergência hídrica, oferecendo uma visão integrada do fenômeno da escassez de água em territórios tradicionais. Os resultados esperados visam não apenas subsidiar o planejamento e a gestão local de recursos hídricos, mas também contribuir para o debate sobre políticas públicas e estratégias de mitigação da escassez hídrica no semiárido, promovendo soluções mais adequadas às necessidades específicas das populações indígenas.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido em aldeias indígenas do sertão cearense, abrangendo os municípios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Tamboril e Santa Quitéria. Para contextualizar espacialmente a pesquisa, foi elaborado o mapa da área de estudo (Figura 1), com a localização das 35 aldeias, permitindo visualizar a distribuição das comunidades e sua relação com os municípios.

Figura 1- Mapa da área de estudo, abrangendo os municípios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem, Tamboril e Santa Quitéria, com a localização das 35 aldeias indígenas investigadas. Fonte: Elaboração própria, 2025.

A metodologia adotada envolveu múltiplas etapas complementares:

- 1) Levantamento de dados de vazão de poços profundos monitorados pelo DSEI Ceará entre os anos de 2020 e 2025, considerando as diferentes aldeias da região.
- 2) Análise documental de decretos municipais de situação de emergência ou estado de calamidade pública por seca e estiagem, obtidos em bases oficiais do Governo do Estado do Ceará e da Defesa Civil Nacional, a fim de identificar a frequência e a gravidade dos eventos críticos.
- 3) Análise dos dados pluviométricos do município de Monsenhor Tabosa, obtidos junto à estação meteorológica da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). Essa estação abrange também os municípios limítrofes de Boa Viagem, Tamboril e Santa Quitéria, permitindo associar a variação pluviométrica regional ao comportamento das vazões dos poços.
- 4) Tratamento e sistematização dos dados, relacionando as variações na disponibilidade hídrica dos poços com a incidência de decretos, de modo a evidenciar padrões e tendências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Ceará é responsável pela atenção à saúde de diversas etnias indígenas no estado, incluindo aquelas localizadas em regiões do sertão. O Plano Distrital de Saúde Indígena do Ceará (2024-2027) (DSEI/CE, 2024), destaca a presença de comunidades indígenas em Polos Base que abrangem áreas do sertão, como a região dos Inhamuns, onde Crateús e Monsenhor Tabosa estão inseridos. A vulnerabilidade dessas comunidades à escassez hídrica é acentuada pela dependência de fontes de água que são diretamente impactadas pelas variações climáticas e pela limitada infraestrutura de saneamento.

Vazão de Poços Profundos e Histórico de Secas

A análise da precipitação em Monsenhor Tabosa entre 2021 e 2025 revela um padrão característico do semiárido: chuvas concentradas em poucos meses, seguidas por longos períodos de estiagem. Mesmo em anos com episódios de precipitação mais elevada, a irregularidade e a alta evapotranspiração reduzem a eficiência da recarga dos aquíferos, limitando a recuperação da vazão dos poços profundos.

Como mostra a Figura 2, a disponibilidade de água subterrânea apresentou oscilações significativas. Aldeias como Gameleira tiveram redução expressiva, de 1.500 L/h em 2021 para 700 L/h em 2023, e Longar caiu de 4.500 L/h em 2022 para 710 L/h em 2024. Em contrapartida, Várzea dos Bentos manteve maior estabilidade, variando de 3.700 L/h em 2021 para 5.290 L/h em 2023, com leve queda em 2025 (4.730 L/h). A média geral de vazão confirma a tendência de declínio, passando de 3.049 L/h em 2024 para 3.009 L/h em 2025.

Figura 2- Comparativo entre a precipitação acumulada anual (barras azuis) e a vazão média dos poços profundos (linha vermelha) em aldeias de Monsenhor Tabosa, no período de 2021 a 2025.

A análise de chuvas e vazão dos poços evidencia que a irregularidade pluviométrica impacta diretamente a disponibilidade hídrica (Figura 2). Em 2022, maiores precipitações elevaram temporariamente a vazão em Longar (4.500 L/h) e Jacinto 1 (2.100 L/h), mas a seca nos anos seguintes reduziu os valores a 710 L/h e 1.930 L/h em 2024, respectivamente. Chuvas isoladas em 2023 não recuperaram vazões em poços como Gameleira (700 L/h), evidenciando a baixa recarga dos aquíferos cristalinos.

Decretos de Calamidade por Seca e Estiagem

Os municípios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e Tamboril estão em região semiárida, caracterizada por longos períodos secos que comprometem a recarga dos aquíferos e a disponibilidade hídrica. Entre 2019 e 2025, diversos decretos reconheceram situação de emergência devido à estiagem e à seca, buscando minimizar os impactos humanos, ambientais e econômicos. A Tabela 1 abaixo apresenta o histórico desses decretos.

Tabela 1- Histórico dos decretos de calamidade pública por seca e estiagem nos municípios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e Tamboril (2019–2025). Dados extraídos do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Código IBGE	Município	Nº do Decreto	Data do Decreto	Desastre	SE/ ECP	Nº da Portaria	Data da Portaria
2302404	Boa Viagem	33.047	26/04/2019	SECA	SE	1.758	19/07/2019
2308609	Monsenhor Tabosa	33.047	26/04/2019	SECA	SE	1.758	19/07/2019
2313203	Tamboril	33.109	25/06/2019	SECA	SE	1.832	30/07/2019
2302404	Boa Viagem	33.317	24/10/2019	SECA	SE	2.721	20/11/2019
2308609	Monsenhor Tabosa	33.317	24/10/2019	SECA	SE	2.721	20/11/2019
2313203	Tamboril	33.419	30/12/2019	SECA	SE	76	16/01/2020
2308609	Monsenhor Tabosa	33.609	02/06/2020	SECA	SE	1756	22/06/2020
2313203	Tamboril	33.659	08/07/2020	SECA	SE	2216	18/08/2020
2308609	Monsenhor Tabosa	33.851	21/12/2020	SECA	SE	62	13/01/2021
2308609	Monsenhor Tabosa	29/2021	30/06/2021	ESTIAGEM	SE	2022	30/08/2021
2302404	Boa Viagem	083/2021	13/07/2021	ESTIAGEM	SE	2315	15/09/2021
2313203	Tamboril	68	23/09/2021	SECA	SE	2.640	19/10/2021
2308609	Monsenhor Tabosa	44/2021	22/12/2021	ESTIAGEM	SE	3416	30/12/2021
2302404	Boa Viagem	178/2022	03/02/2022	ESTIAGEM	SE	667	07/03/2022
2308609	Monsenhor Tabosa	57/2022	24/06/2022	ESTIAGEM	SE	2331	19/07/2022
2302404	Boa Viagem	257/2022	16/08/2022	ESTIAGEM	SE	2891	21/09/2022
2303709	Monsenhor Tabosa	75	16/01/2023	ESTIAGEM	SE	536	30/01/2023
2302404	Boa Viagem	011/2023	13/02/2023	ESTIAGEM	SE	1102	16/03/2023
2302404	Boa Viagem	080/2023	08/08/2023	ESTIAGEM	SE	2902	12/09/2023
2303709	Monsenhor Tabosa	95	16/12/2023	ESTIAGEM	SE	462	06/02/2024
2302404	Boa Viagem	020/2024	29/01/2024	ESTIAGEM	SE	731	01/03/2024
2302404	Boa Viagem	012	28/01/2025	ESTIAGEM	SE	356	06/02/2025

SE: Situação de emergência/ ECP: Estado de Calamidade Pública

A correlação entre a baixa vazão e a decretação de emergências hídricas reforça a influência das condições climáticas. Monsenhor Tabosa registrou decretos de calamidade e situação de emergência em 2020 e 2023, anos em que diversos poços apresentaram desempenho reduzido, comprometendo o abastecimento das aldeias. Esse cenário evidencia a vulnerabilidade estrutural da região, marcada pela forte dependência da água subterrânea em aquíferos cristalinos de baixa recarga.

Outro indicador da escassez hídrica em Monsenhor Tabosa é o Índice Municipal de Alerta (IMA) (IPECE, 2024), ferramenta que avalia a vulnerabilidade dos municípios cearenses frente a desafios climáticos, agrícolas e sociais, considerando fatores como produtividade agrícola, pluviometria e aridez.

A tabela 2 apresenta o histórico de classificações dos municípios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e Tamboril nos últimos cinco anos, evidenciando áreas de alta e média-alta vulnerabilidade. Monsenhor Tabosa, exceto em 2024, manteve predominantemente a

classificação de alta vulnerabilidade, sendo o município mais crítico entre 2020 e 2022.

Tabela 2- Histórico das classificações do Índice Municipal de Alerta (IMA) para os municípios de Monsenhor Tabosa, Boa Viagem e Tamboril (2020–2024), evidenciando níveis de vulnerabilidade climática, agrícola e social. Fonte: IPECE (2024).

Código IBGE	Município	Classes de Vulnerabilidade segundo o IMA				
		2020	2021	2022	2023	2024
2308609	Monsenhor Tabosa	Alta Vulnerabilidade	Alta Vulnerabilidade	Alta Vulnerabilidade	Alta Vulnerabilidade	Média-Alta Vulnerabilidade
2302404	Boa Viagem	Alta Vulnerabilidade	Alta Vulnerabilidade	Alta Vulnerabilidade	Média-Alta Vulnerabilidade	Média-Alta Vulnerabilidade
2313203	Tamboril	Média-Alta Vulnerabilidade	Média-Alta Vulnerabilidade	Média-Alta Vulnerabilidade	Média-Alta Vulnerabilidade	Média-Alta Vulnerabilidade

Portanto, os resultados indicam que a irregularidade climática, somada à recorrência de secas prolongadas, intensifica a pressão sobre os poços profundos e amplia o risco de insegurança hídrica nas comunidades indígenas. Tais evidências reforçam a necessidade de políticas públicas voltadas à diversificação de fontes, ao monitoramento sistemático da vazão e ao fortalecimento da gestão comunitária da água, de modo a aumentar a resiliência frente aos eventos extremos de seca e estiagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escassez hídrica nas aldeias indígenas do sertão do DSEI Ceará está diretamente ligada à dinâmica da vazão dos poços profundos, à recorrência de decretos de calamidade e às variações pluviométricas analisadas ao longo do período estudado. A dependência da água subterrânea enfrenta desafios como baixa vazão, qualidade comprometida e necessidade de investimentos em infraestrutura e tratamento.

A vulnerabilidade socioeconômica das comunidades agrava a situação, tornando essenciais políticas de saneamento rural que incluam perfuração e manutenção de poços, tratamento eficaz da água e sistemas de monitoramento. Estratégias de convivência com o semiárido, integrando conhecimentos tradicionais e tecnologias inovadoras, são fundamentais para garantir a resiliência hídrica e o direito à água.

A análise da vazão de poços, das precipitações e dos decretos de calamidade evidencia

a vulnerabilidade hídrica das aldeias atendidas pelo DSEI Ceará e reforça a necessidade de políticas públicas integradas que priorizem a diversificação das fontes de abastecimento, o fortalecimento da gestão comunitária da água e a integração entre saúde indígena, defesa civil e política estadual de recursos hídricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL, Defesa Civil. 2025. *Sistema Integrado de Informações sobre Desastres – S2ID*. <https://s2id.mi.gov.br/paginas/series/>.
- Dávalos, Nelson Eduardo, et al. 2020. Desafios do clima para os povos indígenas: vulnerabilidade socioecológica na região do Submédio da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco/Brasil. *Revista Vínculos* 17 (1): 42–59.
- DSEI Ceará. 2024. *Plano Distrital de Saúde Indígena do Ceará (2024-2027)*. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai/planos-distritais-2024-2027/plano-distrital-ceara/view>.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: indígenas: primeiros resultados do universo*. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 2023.
- Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). 2024. *Índice Municipal de Alerta / 2024*. Fortaleza – Ceará: IPECE. Disponível em: <https://www.ipece.ce.gov.br/indice-municipal-de-alerta/>
- Instituto Nacional do Semiárido (INSA). 2023. *O Semiárido Brasileiro*. <https://www.gov.br/insa/pt-br/semiario-brasileiro>.
- IPCC. 2022. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Edited by H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, and B. Rama. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>.
- IPCC. 2023. *Climate Change 2023: Synthesis Report*. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Edited by Core Writing Team, H. Lee, and J. Romero. Geneva: IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>.